

Factores que influyen en la adopción del comercio electrónico transfronterizo (CBEC) en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) peruanas

¹Korey Cervantes-Orihuela, Korey.cervantes@usil.pe,
<https://orcid.org/0009-0002-0163-4139>

²Liz Pacheco-Pumaleque, lpacheco@usil.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-4323-1293>

Cuestionario sobre la intención de adopción del comercio electrónico transfronterizo en PYMES exportadoras peruanas

Ítems del cuestionario que se utilizó en el estudio

Variable	Nomenclatura	Pregunta/Afirmación	Source/fuente
Intención de adoptar el CBEC	ADP 1	Intención de adoptar CBEC en un futuro próximo	(Abdulkarem and Hou, 2022)
	ADP 2	Disposición a implementar CBEC en las operaciones comerciales	
	ADP 3	Planes de inversión en tecnologías CBEC	
	ADP 4	Probabilidad de utilizar CBEC como parte de la estrategia empresarial.	
	ADP 5	Compromiso con la adopción de CBEC en la empresa.	
Factores organizacionales	ORG 1	La infraestructura tecnológica es fiable y eficiente para dar soporte a CBEC.	(Abdulkarem and Hou, 2022)
	ORG 2	Los sistemas de pago electrónico son seguros y suficientes para respaldar el CBEC.	
	ORG 3	La alta dirección de mi empresa apoya la implementación de la computación en la nube.	
	ORG 4	El Gobierno vietnamita impulsa periódicamente la	

		iniciativa CBEC.	
		El gobierno vietnamita ofrece incentivos para el uso del comercio electrónico transfronterizo (CBEC).	
	ORG 5		
	PRORG 1	Mi empresa cuenta con recursos suficientes para respaldar el desarrollo de la computación en la nube.	(Abdulkarem and Hou, 2022)
	PRORG 2	Nuestra empresa utiliza aplicaciones de bases de datos de forma habitual en sus operaciones diarias.	
Preparación organizacional	PRORG 3	Nuestra empresa cuenta con aplicaciones de sistemas de información que abarcan diversas áreas funcionales.	
	PRORG 4	Nuestra empresa está bien informatizada con redes LAN y WAN.	
	PRORG 5	Mi empresa dispone de un presupuesto suficiente para desarrollar la computación en la nube.	
	ITTC 1	Me gusta la idea de comprar mediante CBEC.	(Ruiz-Herrera et al., 2023)
	ITTC 2	La infraestructura tecnológica de mi empresa está preparada para soportar la computación en la nube.	
Infraestructura tecnológica	ITTC 3	Mi empresa tiene un buen conocimiento de la computación en la nube.	
	ITTC 4	Usar CBEC para realizar compras/transacciones ahorra tiempo.	
	ITTC 5	Sé cómo realizar compras/transacciones en línea mediante CBEC.	

	PEX1	Mi empresa cree que la computación en la nube influye en la competencia del sector.	Oliveira et al. (2014)
Presiones externas	PEX2	Mi empresa está bajo presión de la competencia para adoptar la computación en la nube.	
	PEX3	Algunos de nuestros competidores ya han empezado a usarla.	
	PEX4	Demanda de clientes internacionales.	
	PEX5	La presión del entorno competitivo impulsa a mi empresa.	
	PPS1	Preocupación de la empresa por la seguridad de los datos en la computación en la nube	Kumar et al. (2017)
Preocupación por la seguridad	PPS2	Preocupación de los clientes por la seguridad de los datos en la computación en la nube	
	PPS3	Preocupación por la privacidad en la computación en la nube	
	PPS4	Preocupación por el acceso no autorizado a los datos de la empresa en los sistemas en la nube	
	PPS5	Preocupación por la posible pérdida de datos al utilizar plataformas basadas en la nube	

Fuente: Datos obtenidos de (Abdulkarem & Hou, 2021; M. Chen et al., 2023; German Ruiz-Herrera et al., 2023; Nguyen et al., 2024).